

**XOLEDOKOLITIAZDA ENDOSKOPIK
RETROPANKREATOXOLANGIOGRAFIYADAN KEYINGI ASORATLAR**

**ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕТРОПА НКРЕАТОХОЛАНГИОГРАФИИ ПРИ
ХОЛЕДОКОЛИТИЗЕ**

**COMPLICATIONS AFTER RETROPANCREATOCHO L ANGIOGRAPHY IN
CHOLEDOCOLITIS**

Sayfuddinov S.

<https://orcid.org/0009-0004-1921-4241>

Central Asian Medical University

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada xoledoxolitiaz (umumiy o't yo'lida toshlar) tashxisi bilan o'tkazilgan retrograd pankreatoxolangiografiya (ERPXG) muolajasidan keyingi asoratlar tahlil qilindi. Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 2023-2025 yillarda ERPXG o'tkazilgan 95 nafar bemorning klinik ma'lumotlari o'rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, asoratlar 11,6 % hollarda uchrab, ular asosan pankreatit, infeksiya, qon ketish va perforatsiya bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: xoledoxolitiaz, ERPXG, asoratlar, pankreatit, endoskopik muolaja.

Аннотация. В данной научной статье анализируются осложнения после ретроградной панкреатохолангиографии (РППГ) с диагнозом холедохолитиаз (камни в общем желчном протоке). Изучены клинические данные 95 пациентов, перенесших РППГ в 2023-2025 годах в Ферганском областном многопрофильном медицинском центре. Результаты исследования показали, что осложнения наблюдались в 11,6% случаев и были связаны преимущественно с панкреатитом, инфекцией, кровотечением и перфорацией.

Ключевые слова: холедохолитиаз, РППГ, осложнения, панкреатит, эндоскопическая процедура.

Abstract. This scientific article analyzes complications following retrograde cholangiopancreatography (RPCP) for choledocholithiasis (common bile duct stones). Clinical data from 95 patients who underwent RPCP between 2023 and 2025 at the Fergana Regional Multidisciplinary Medical Center were reviewed. The study results showed that complications occurred in 11.6% of cases and were primarily associated with pancreatitis, infection, bleeding, and perforation.

Keywords: choledocholithiasis, RPCP, complications, pancreatitis, endoscopic procedure.

Dolzarbligi. O't toshi kasalligi va uning asoratlarini davolash zamonaviy jarrohlikda dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Bu ushbu patologiyaning keng tarqalishi va og'ir asoratlarning tez-tez rivojlanishi bilan bog'liq, ularning asosiylari mexanik sariqlik, o'tkir xolangit va safro yo'llari pankreatitidir. Ushbu asoratlarning rivojlanishi xoledoxolitiaz, o'n ikki barmoqli ichak so'rg'ichining yoki umumiy safro yo'li terminal qismining chandiqli stenozi, shuningdek, ushbu patologik holatlarning kombinatsiyasi bilan bog'liq. Safro yo'llari patologiyasi bo'lgan bemorlarning davolash natijalarini qoniqarli deb hisoblash mumkin emas, bu esa ushbu kasalliklarni davolashning yangi usullarini izlash va mavjudlarini takomillashtirishni talab qiladi.

Hozirgi vaqtda biliopankreatoduodenal zona kasalliklarida butun dunyoda asosiy o'n ikki barmoqli ichakning katta so'rg'ichi va jigardan tashqari o't yo'llariga aralashuvlar bilan o'tkaziladigan endoskopik retrograd pankreatoxolangiografiya (ERPXG) texnikasi keng tarqalgan.

ERPXG ning yuqori diagnostika samaradorligi, 82-94% ga yetishi, shuningdek, terapevtik transpapillar aralashuvlarning samaradorligi, ya'ni xavfsiz kasalliklarda 75-96% ni tashkil etishi, bu usulni bemorlarni tashxislash va davolashda yetakchi o'rinlardan birini egallash imkonini berdi. Shunday qilib, AQShda (ERPXG) va endoskopik papillosfinkterotomiya (EPS) keng tarqalgan muolajalarga aylandi, ular har yili o't yo'llari patologiyasi va oshqozon osti bezi kasalliklari bilan og'rikan 150 ming bemorda amalga oshiriladi.

Xoledoxolitiiaz xolelitiyozning eng keng tarqalgan asoratlaridan biri bo'lib, xoletsistolitiiaz bilan og'rikan bemorlarning 10-15 foizida uchraydi. Kasallik safro chiqishining to'sqinlik qilishi, obstruktiv sariqlik, xolangit va pankreatit rivojlanishi bilan birga kechadi, bu esa o'z vaqtida tashxis qo'yish va minimal invaziv aralashuvni talab qiladi. Endoskopik retrograd pankreatoxolangiografiya (ERPXG) hozirda xoledoxolitiiazni tashxislash va davolashda "oltin standart" hisoblanadi. Bu usul safro va oshqozon osti bezi yo'llarini vizualizatsiya qilish, sfinkterotomiya, toshlarni olib tashlash yoki stent qo'yish imkonini beradi.

Biroq, yuqori samaradorligiga qaramay, ERPXG asoratlar xavfi yuqori bo'lgan invaziv protsedura bo'lib qolmoqda, uning paydo bo'lish darajasi turli mualliflarning fikriga ko'ra 5 dan 15% gacha. Eng keng tarqalgan asoratlar manipulyatsiyadan keyingi pankreatit, qon ketish, xolangit va o'n ikki barmoqli ichak teshilishidir. Ba'zi hollarda asoratlar o'limgacha bo'lgan jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, xoledoxolitiiaz uchun ERPXG dan keyingi asoratlarni o'rganish zamonaviy gastroenterologiya va endoskopik jarrohlikda bemorlar xavfsizligini va minimal invaziv aralashuvlar samaradorligini oshirishga qaratilgan muhim va dolzarb vazifadir.

Materiallar va usullar. Tadqiqot Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazining jarrohlik bo'limida 2023-2025 yillar davomida olib borildi. Tadqiqotga xoledoxolitiiaz tashxisi bilan ERPXG muolajasi to'liq o'tkazilgan 95 nafar bemor jalb etildi (1-jadval).

Tadqiqotda yoshi, jinsi, hamroh kasalliklari, muolaja davomiyligi, ERPXG dan keyingi 72 soat ichida kuzatilgan asoratlarning turlari bo'yicha ko'rsatkichlar o'rganildi va retrospektiv klinik tahlil o'tkazildi.

1-jadval

Tadqiqotda ishtirok etgan bemorlar to'g'risidagi ma'lumotlar

Ko'rsatkich	Soni	Foiz (%)
Umumiy bemorlar soni	95	100%
Ayollar	59	62%
Erkaklar	36	38%
O'rtacha yosh	52 ± 12	—

Statistik tahlil SPSS 25.0 dasturida o'tkazildi. $p < 0.05$ qiymati statistik ahamiyatli deb belgilandi.

Natijalar. Tadqiqot davomida ERPXG natijalari:

- Xoledoxolitiiaz to'liq bartaraf etilgan – 86 nafar (90,5%)
- Tosh qoldiqlari kuzatilgan – 9 nafar (9,5%)

Umumiy asoratlar 11 nafar 11,6 % bemorlarda kuzatildi. Eng ko'p uchragan asoratlar endoskopik retrograd pankreatoxolangiografiya muolajasidan keying pankreatit - 6 nafar (6,3%) bemorda, o't yo'li infeksiyasi (xolangit) - 3 nafar (3,2%) bemorda, qon ketish - 1 nafar (1,1%) bemorda, dodenum perforatsiyasi - 1 nafar (1,1%) bemorda kuzatildi.

2-jadval

Asoratlar turlari

Asorat turi	Soni	Foiz (%)
Pankreatit	6	6.3%
Xolangit	3	3.2%
Qon ketish	1	1.1%
Duodenum perforatsiyasi	1	1.1%

Pankreatitning og'irlik darajasi bo'yicha: yengil – 4 holatda, o'rta – 1 holatda, og'ir – 1 holatda kuzatildi.

1-diagramma. Asoratlar bilan bog'liq omillar

Muhokama. ERPXG – xoledoxolitiyani tashxislash va davolashda muhim o'rin tutadi, ammo muolajadan keyingi asoratlar hali ham tibbiyot amaliyotining dolzarb muammosi bo'lib qolmoqda. Tadqiqot natijalari xalqaro adabiyot ma'lumotlariga mos keladi: asoratlar chastotasi 10-12 % atrofida. Eng ko'p uchraydigan asorat post-ERXG pankreatit bo'lib, u odatda pankreatik kanalga kontrast modda yuborilishi yoki o't yo'liga ko'p marta instrument kiritilishi bilan bog'liq. Duodenum perforatsiyasi kabi og'ir asoratlar kam uchrasa-da, u o'z vaqtida aniqlanmasa hayot uchun xavfli bo'lishi mumkin. Shuningdek, 60 yoshdan oshgan va diabetik bemorlarda asoratlar chastotasi yuqoriroq bo'lishi qayd etildi. Bu holat jarroh va endoskopistlarning muolaja davomida ehtiyotkorlik, to'liq vizual nazorat va aseptika qoidalariga qat'iy amal qilish zarurligini ko'rsatadi.

Endoskopik retrograd pankreatoxolangiografiya (ERXG) va endoskopik papillosfinkterotomiya (EPST) laparoskopik xoletsistektomiya, mini-kirish xoletsistektomiyasi va Oddi sfinkteri disfunksiyasi bo'lgan bemorlarda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, diagnostika va terapevtik ERCP dan foydalanish ko'pincha og'ir asoratlar bilan birga keladi, bu holatlarning 2,3-11,4% da uchraydi, o'lim darajasi esa 2,0% gacha. Eng keng tarqalgan va xavfli asoratlar: 2-10% hollarda uchraydigan o'tkir pankreatit; papillotomiya joyidan qon ketish (13%); o'tkir xolangit (2-4%); va retroduodenal perforatsiya. Ushbu ma'lumotlar qoniqarsiz natijalarni kamaytirish va diagnostika va terapevtik ERCP samaradorligini oshirish yo'llarini topish zarurligini ta'kidlaydi.

Biroq, ilmiy nashrlarda diagnostik ERCP va endoskopik transpapillar muolajalar paytida va undan keyin yuzaga keladigan asoratlar haqida kam ma'ruzalar mavjud bo'lib, ularning rivojlanishi uchun xavf omillarini aniqlaydi va ularning paydo bo'lishiga olib keladigan texnik va taktik xatolarni ko'rib chiqmaydi. Bundan tashqari, bugungi kungacha ushbu asoratlarning oldini olish, erta tashxislash va davolashga kompleks yondashuvni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar yetarli emas. Faqat bir nechta ma'ruzalarda ularning rivojlanishining o'ziga xos jihatlari sabablari va salbiy omillarni o'rganish kontekstidan tashqarida ko'rib chiqiladi, bu esa ushbu endoskopik muolajalar paytida asoratlarning oldini olishga kompleks yondashuvni ta'minlaydi.

Xulosa:

1. RPXG xoledoxolitiyada samarali tashxis va davolash usuli bo'lib, umumiy muvaffaqiyat ko'rsatkichi 90 % dan oshadi.
2. Tadqiqotda asoratlar 11,6 % bemorlarda qayd etildi, ularning asosiy turlari – pankreatit (6,3 %), xolangit (3,2 %), qon ketish va perforatsiya (1,1 %).

3. Asoratlar rivojlanishiga asosiy sabablar: uzoq davom etuvchi muolaja, kontrast moddaning noto'g'ri yo'nalishi, bemorning yoshi va hamroh kasalliklar.

4. O'z vaqtida tashxis va to'g'ri davolash choralarini qo'llash bilan RPXG dan keyingi og'ir asoratlarning oldini olish mumkin.

Asoratlar xavfini kamaytirish uchun antibiotiklar profilaktikasi, shuningdek, kontrast modda va anesteziyani ehtiyotkorlik bilan tanlash kabi maxsus usullar qo'llaniladi. Retrograd xolangiopankreatografiya (RPXG) faqat tibbiy sabablarga ko'ra va tegishli sharoitlarda bajariladigan murakkab protsedura ekanligini yodda tutish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ивашкин В.Т., Лапина Т.Л. Гастроэнтерология. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — С. 752. — ISBN 978-5-9704-0656-4.
2. Cotton P.B., Williams C.B. Practical Gastrointestinal Endoscopy. — Oxford: Blackwell Science, 2003. — ISBN 0-632-05424-5.
3. Adler, Douglas G.; Baron, Todd H.; Davila, Raquel E.; Egan, James; Hirota, William K.; Leighton, Jonathan A.; Qureshi, Waqar; Rajan, Elizabeth; Zuckerman, Marc J.; Fanelli, Robert; Wheeler-Harbaugh, Jo; Faigel, Douglas O.; Standards of Practice Committee of American Society for Gastrointestinal, Endoscopy. (Июль 2005). ASGE guideline: The role of ERCP in diseases of the biliary tract and the pancreas. *Gastrointestinal Endoscopy*. 62 (1): 1–8. doi:10.1016/j.gie.2005.04.015. PMID 15990812.
4. Joshua Martin, Aisel Alikhanova, Wichit Srikureja, John J Kim. S20 Delayed Evaluation and Clearance of Prophylactic Pancreatic Duct Stent Placed During ERCP. (October 2023) *The American Journal of Gastroenterology* 118(10S): S15-S15 DOI:10.14309/01.ajg.0000949720.71062.f4
5. Tabibian, James H (2015). Advanced endoscopic imaging of indeterminate biliary strictures. *World Journal of Gastrointestinal Endoscopy*. 7 (18): 1268–1278. doi:10.4253/wjge.v7.i18.1268. PMC 4673389. PMID 26675379.